

O'QUVCHI IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA "PARLAMENT DEBATLARI" METODIDAN FOYDALANISH

Jumamuratova Ruxshona Saparbayevna

Nukus davlat pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: H.Allambergenov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576403>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilarda mustaqil matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarb masalalari yoritilgan. Matn yaratishga tayyorlashda imloviy-uslubiy savodxonlikni rivojlantirish, mantiqiy fikrlashni shakllantirish va til sathlari o'zaro bog'liqlikda o'rgatilishining ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, interfaol usullar, xususan, parlament debatlarini asosidagi seminar-treninglar orqali o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirish, ularni og'zaki va yozma nutqda erkin ifoda qilishga o'rgatish tajribalari bayon etiladi. Maqolada o'quvchilarning kommunikativ savodxonligini oshirish, fikrlarni ilmiy asoslangan tarzda ifodalash hamda muloqotga kirishish malakalarini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ona tili ta'limi, matn yaratish ko'nikmasi, mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash, imloviy-uslubiy savodxonlik, interfaol metodlar, debat darslari, kommunikativ savodxonlik, ijodiy tafakkur.

Zamonaviy ona tili ta'limida o'quvchilarning mustaqil matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirish, til sathlarini o'zaro bog'liqlikda, uzviylik va uzluksizlik tamoyillari asosida o'rganish, o'quvchida mantiqiy fikrlash va birlamchi uslubiy savodxonlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Matn yaratishga tayyorlash ishlarining asosiy maqsadi o'quvchida imloviy-uslubiy savodxonlikni ta'minlash, unda muayyan darajada shakllangan nutqiy ko'nikmalarni hosil qilish, mustaqil fikr mahsulini to'g'ri, ravon, o'rinni ifodalashga yo'naltirishdan iborat. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchini asar tahliliga tayyorlov jarayonida bolani matn va uning qurilishi, grammatik xususiyatlari bilan birma-bir tanishtiradi. Belgilangan maqsadni amalga oshirish uchun berilgan matnlar ustida ishlanadi, xatboshi, kirish va xulosa qismlari ajratiladi, imloviy-uslubiy nuqsonlar topilib, tahlil va tahrirlash ko'nikmalari oshiriladi. [G'ulomov A.: 2001, 45]

Matn ustida ishlash jarayonida esa zaruriy til vositalari faollashtirilib, so'zlar, so'z birikmalari, gaplar leksik-semantik guruhlariga ajratiladi, lug'at daftarchasiga yozdiriladi. Ijodiy fikrlash va ilmiy muloqot jarayonida, ijobiy yoki tanqidiy nuqtayi nazarni ifodalashda, dialogik matn tarkibida qo'llaniladigan kirish so'z va so'z birikmalarining, bog'lamalarning tuzilishini o'rganiladi. Zotan, bugungi adabiy ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, dunyoqarashini rivojlantirishga, tafakkurida kechayotgan o'y-mushohadalarini, maqsadlarini og'zaki va yozma shakllarda erkin ifoda etishga yo'naltirilishi lozim. [G'ulomov A. Shukurov A.: 1989, 32]

G'arb davlatlar ta'lim tizimida pedagogik texnologiya markazlari ko'pdan buyon ilmiy-amaliy faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ular ta'lim tizimida axborot texnologiyasi va boshqa didaktik vositalardan samarali foydalanishning ilg'or usul va vositalarini ishlab chiqmoqdalar. Ta'limda "portlash effekti" beradigan, o'quvchini mustaqil va ijodiy faoliyatga yo'naltiradigan zamonaviy "dars-munozara", "dars-sud", "dars-nuqtai nazar", "dars-muloqot", "dars-axborot", "aqliy hujum", "debat dars", "tanqidiy fikrlash", "trening", "auksion", "lingvistik

kashfiyot” darslari kabi ilg’or texnologik metodlarni to’plash va ommalashtirishgaastoydil harakat qilinmoqda.

Respublikamizda mustaqil fikrlash darajasini o’stirishga doir bir qancha jarayonlar, ayniqsa, 4K modeli barcha darslarga tatbiq qilingach, shaxs (o’quvchi)ning mustaqil fikrlash, fikrini ifodalash va himoyalash huquqlari tan olindi, o’quvchi tanqidiy fikrlash ko’nikmasini egallashga, nutqiy mahoratini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirishga yo’naltirildi. [Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A. va boshqalar: 2004, 87]

Yuqorida eslatib o’tilgan interfaol metodlarga asoslangan seminar-treninglar kommunikativ savodxonlik darajasiga ega bo’lgan mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlovchi “ijodiy tafakkur sohibi”ni tarbiyalab yetishtirishning modernizatsiyalashgan usullariga misol bo’la oladi.

Yuqorida tavsiflangan seminar-treninglarning eng ko’p tarqalgan turi debatlariga asoslangan darslardir. Zotan “Parlament debatlarini” insondagi tug’ma qobiliyat va qiziqishlarga tayanib ish ko’radi. Biz doim haqiqatning ro’yobga chiqishi uchun kurashamiz, doim uni axtaramiz. Debat tushunchasi qadimgi yunonda paydo bo’lgan. U “argumentlarga asoslangan bahs”, ma’nosida ishlatiladi. [K.Qosimova S. Matchonov va boshqalar: 2009, 305]

Mashg’ulotlarda faol qo’llash mumkin bo’lgan Parlament debatlarini (PD) da uchta prinsipga asoslanadi:

1. Nutqiy vaziyatga qarab, tez, to’g’ri va ishonarli so’zlash;
2. O’zgalarni o’z nuqtai nazarining to’g’riligiga ishonirish;
3. Ilmiy-muloqot me’yorlariga amal qilish, o’zida nutqiy madaniyat kurtaklarini shakllantirish;

Bunday mashg’ulotlarning rivojlantiruvchi xususiyatlari: 1. Argumentlashtirilgan tanqidiy fikrlash va uni qisqa ifodalanishi; 2. Notiqlik san’atini; 3. Ilmiy tanqidiy malakalarni; 4. Tashkiliy malakalarni; 5. Anglab tinglash va yozma qayd qilish malakasini shakllantirish bo’lsa, ijtimoiyligi–muammoni nafaqat ikki tomonlama ko’rib chiqish, balki uni yechish yo’llarini topish, eng qisqa, eng foydali variantini tanlash va tavsiya qilishdir.

Shunday yo’nalishlar va ko’rsatmalar orqali shaxs (o’quvchi) ni zamonaviy muloqot matnlarini yaratishga yo’naltirish, interfaol muloqot (masofadano’qitish, o’qish, ijtimoiy tarmoqlar orqali mintaqalararo muloqotga kirishish, elektron pochta xizmatidan foydalanish)ga o’rgatish, unda sun’iy idrok bilan muloqot chog’ida favqulodda matn yaratish malakalarini hosil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Debatlarga asoslangan aseminar-treninglarida qatnashish, undagi ta’limiy o’yin talablarini bajarish, o’quvchidagi og’zaki nutq malakalarini shakllantirishga (mavzu bo’yicha egallangan bilimlarni izchil va bosqichli ifodalash, o’z yo’nalishining (keys) argument va dalillar yordamida to’g’riligi, dolzarbligi, muhimligini isbotlash, aniq va ishonarli yechim va xulosalar berish) mustaqil matn yaratishga oid kompetensiyalarning rivojlanishiga xizmat qiladi. PD va shu kabi boshqa debatlar, seminar-treninglar o’tkazish orqali o’quvchida ijodiy o’quv motivlari, mustaqil faoliyatga ehtiyoj, o’zligini namoyish qilishga istak uyg’onadi. [K.Qosimova S. Matchonov va boshqalar: 2009, 315]

PD da aqliy mushohada (fikrlash) qoidalarini quyidagicha belgilash maqsadga muvofiq:

1. Barcha g’oya va qarashlarni yozish.
2. G’oyalarni tanqid qilmasdan mavjud vaziyat uchun eng samarali bo’lganini qabul qilish lozim, chunki bitta yaxshi g’oya ishlab chiqarish uchun bir nechta o’rtacha g’oyalarni o’rganib

chiqish kerak bo'ladi.

3.Hamma g'oyalari aytilgach, eng maqbulini tanlash.

4. Ushbu g'oyalardan aniq va ishonarli tuzilgan argumentlarni hosil qilish.

Trening shartlari faqatgina hammaga ma'lum bo'lgan faktlar va bilimlar qo'llashdan iborat.

Debat ishtirokchilari uchun umumiy maslahatlar sifatida quyidagi tavsiyalarni havola etish mumkin: nutqda gumon olmoshlari, mavhum tushunchalarning ishlatilishi ishonchsizlikni ko'rsatadi. Shuning uchun "allaqayerda", "kimdir" "bo'lishi mumkin", "kim bilsin", "iloji bo'lsa" so'zlarini o'z nutqingizda qo'llamang.

-to'liq ishonch bilan gapiring.

-nutq aniq, ixcham mantiqan bog'langan bo'lishi kerak.

-asabiylashish, jahlni bosmaslik sizga ziyon keltiradi.

-o'z nutqingizda o'rinli hazillarni ishlating.

-tez gapirmang, shoshilmang

-diqqatli va e'tiborli bo'ling. Opponentlaringizning hamma gaplarini diqqat bilan eshitish va yozma qayd etib boring. [Muhiddinov A: 1995, 75]

Parlament debatlarini- maqsadli nutqiy faoliyat, unda o'z nuqtayi nazarini himoya qilish, ko'tarilgan muammoning yechimini topish va xulosa chiqarishga qaratilgan, og'zaki ilmiy nutq tizimi hosil qilinadi. Umuman, debatlariga asoslangan rolli o'yinlar, seminar-treninglar o'quvchi (shaxs) ni mustaqil fikrlash, izlanish va topish, o'z fikrini to'g'ri xulosalashni o'rganish, uni ilmiy-ijodiy matnda ifodalash uchun zaruriy tayyorlov bosqichi vazifasini o'taydi. O'quvchi til va tafakkur o'rtasidagi bog'lanishlarni chuqur his etishni, o'z matnida maqol, hikmatli so'z, falsafaga oid stitatalar, fakt va dalillardan unumli foydalanishni o'rganadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.Qosimova S.Matchonov va boshqalar.Ona tili o'qitish metodikasi: Nosir,2009.
2. Mahmudov N., Nurmonov A.,Sobirov A. va boshqalar.Ona tili.5-sinf o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma.T.;Ma'naviyat.2004.
3. G'ulomov A. Ona tili ta'limi mazmuni. T.: Universitet. 2001.
4. G'ulomov A. Shukurov A. Ona tilidan o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish. T.: "O'qituvchi" 1989.
5. Muhiddinov A. O'quv jarayonida nutq faoliyati.T,: O'qituvchi.1995.
6. G'ulomov A., Ne'matov H. Ona tilidan ta'lim mazmunini yangilashning asosiy yo'nalishlari. T.: "O'qituvchi" 1992.
7. internet materiallari. www.google.uz